

ЎЗБЕКISTONНИНГ ЖАҲОН САВДО ТАШКИЛОТИГА АЪЗО БЎЛИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Мирзаев Закир Абдуллаевич

ТАФУ “Банк ва молия” кафедраси
катта ўқитувчиси

Махаматов Хошимжон

ТАФУ “Банк ва молия” кафедраси
катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14882634>

Аннотация. Мамлакатимизнинг халқаро таъминот занжирларида муқим ва мустаҳкам жой олиши ва мослашувчанлигини ошириш учун миллий қонунчиликни халқаро талаблар ва стандартларга мувофиқлаштириш, ташқи бозорларга чиқиш ва экспорт диверсификацияси учун кенг имкониятлар яратиш, халқаро савдо қоидаларини шакллантиришда бошқа давлатлар билан тенг равишда иштирок этиш, барча учун очиқ савдо қоидалари ва низоларни ҳал этиш механизмидан фойдаланиш долзарб аҳамият касб этади. Бу мамлакатимиз иқтисодиёти учун кенг тижорат имкониятларини очади ҳамда иқтисодий тараққиётнинг ҳаракатлантирувчи кучи бўлган экспорт ва импорт салоҳиятининг ошишига олиб келади. Ушбу масалаларнинг мавжудлиги мамлакатимиз экспорт ва импорт салоҳиятини оширишда божхона тўловлари ва имтиёзларидан фойдаланиш механизмини такомиллаштиришга қаратилган тизимли илмий тадқиқотлар олиб борилишини зарурлигини ифодалайди.

Калит сузлар. Ташқи савдо, Жаҳон савдо ташкилоти, Халқаро савдо қоидалари, Маҳаллий ишлаб чиқарувчилар, Савдо ҳажми, Чет эл инвесторлари, экспорт ва импорт.

Кириш. Ўзбекистоннинг ЖСТга аъзоликка кириши бўйича фикр-мулоҳазаларни билдириб ўтсак. Ўзбекистон ушбу ташкилотга аъзо бўлиб кириш жараёни энг узоқ давом этган давлат ҳисобланади. ЖСТга аъзо бўлиш учун 1994 йилда ариза топширилган, лекин жараён 2005 йилда тўхтаб қолган. Аъзолик жараёни 2020 йилга келиб тикланди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев мамлакатимизнинг ЖСТга аъзо бўлиши муҳимлиги ҳақида шундай деган: “Ўзбекистон Жаҳон савдо ташкилотига 2026 йилда аъзо бўлишига катта қадамларни қўймоқдамиз. Ушбу ташкилотга кириш чуқур ўйланган ва узоқни кўзланган танлов. Қолаверса, ислохотларимизнинг ажралмас қисмидир.”

Ташқи савдо айланмасида экспорт миқдори кам бўлган мамлакатлар ЖСТга аъзо бўлгунча ёки кейинги керакли ҳатти-ҳаракатларни пухта ўйлаб амалга оширмасалар, фақат истеъмолчи бўлиб қолиши мумкин. Чунки жаҳон бозори узоқ вақтдан буён мамлакатлар ва ишлаб чиқарувчилар томонидан тақсимлаб олинган. Ўзбекистон фақат қўшимча қиймати паст бўлган хом-ашё сотиш билан чекланиб қолмаслиги муҳимдир.

Экспортга йўналтирилган корхона ва ташкилотлар Ўзбекистоннинг ЖСТга аъзо бўлишидан биринчи навбатда манфатдор бўладилар. Бироқ бу дарҳол содир бўлмайди. Содалаштирилган логистика ва транспортнинг қулайлиги туфайли қўшни давлатларга, МДХ, Хитой ва Туркияга экспорт йўлга қўйилган. Лекин бошқа жаҳон бозорларига етиш учун денгиз портларига чиқишни ривожлантириш керак. Албатта, савдони либераллаштириш натижасида маҳаллаий ишлаб чиқариш соҳалари халқаро раобатга дуч келади. Иқтисодиёт ташқи бозор ва валюта курсларига боғлиқ бўлиб қолади. Хусусан, кичик корхоналар, қишлоқ хўжалиги ва енгил саноат корхоналари қийинчиликларга учраши эҳтимолдан холи эмас. Чунки улар юқори сифатли ва паст нархли импорт товарларига рақобатлашишига тайёр бўлмаслиги мумкин. Ишлаб чиқарувчилар ўз маҳсулотларини чет эл бозорларига чиқариши учун давлат вақтинча баъзи имтиёзли шартларни яратиши мақсадга мувофиқ бўлади. Яъни кучли рақобат шароитида жаҳон савдо занжирига кириб олишига кўмаклашиши тўғри бўлади. Акс ҳолда, улар ишлаб чиқариш қувватини йўқотиши ёки бозордан сиқиб чиқарилиши мумкин. Маҳаллий ишлаб чиқарувчилар рақобат масаласида дастлаб айрим қийинчиликларга дуч келишлари ва маълум миқдорда зарар кўришлари ҳам эҳтимол. Лекин улар тушунишлари керакки, ЖСТга киришдаги бошланғич қийинчиликларни енгиб ўтиш эвазига ўрта ва узоқроқ муддатларда

каттароқ имкониятларга йўл очилади. Бунинг учун тадбиркор ўз бизнесини янги шароитга мослаштира олиши ва давлатнинг ҳам уларга ҳамкорлик қилиши муҳимдир.

ЖСТга аъзолик Ўзбекистоннинг тариф ва божхона соҳаларини сезиларли даражада ўзгартиради. Агар тарифлар қисқартирилса, импорт ва экспорт жараёнлари енгиллашади. Бу маҳаллий истеъмолчилар учун товар ва маҳсулотларни танлаш имкониятларини кенгайтиради. Бу ўзгаришлар маҳаллий ишлаб чиқарувчиларда импортга рақобатни кучайтириб, иқтисодиётда химоя қилинган соҳалар учун қийинчиликлар туғдириши мумкин.

ЖСТга аъзолик инвестиция муҳитини яхшилаш ва чет эл сармоядорларини жалб қилишга йўл очиши керак. Сармоядорлар учун халқаро ҳуқуқий химоя ва қонун шаффофлиги ишончли омил ҳисобланади. Агар хорижий инвестиция оқими кўпаймаса, импортнинг ортиши маҳаллий саноатнинг мавқеини заифлаштириши хавфи мавжуд. Шунга ўхшаш мисолларни ЖСТга аъзо бўлган мамлакатлар мисолида кўриб чиқамиз. Масалан, Қирғизистонда тўғридан-тўғри хорижий сармоялар ўсиши унчалик катта бўлмаган, Қозоғистонда эса, сўнгги пайтларда ҳатто пастлаган.

Маркази Осиё минтақасида 90-йилларда биринчилардан бўлиб ЖСТга кирган Қирғизистоннинг тажрибасини таҳлил қиламиз. ЖСТга аъзо бўлингач, божхона тўловлари ўртача 2,5-5 фоиз атрофида белгиланди. Дастлаб, ташкилотга аъзо давлатлар билан савдо ривожлана бошлади. Ўшанда Бишкекдаги Дордой бозорининг савдо ҳажми йиллик 4 млрд АҚШ долларига, Ўшдаги Қорасув бозориники эса, 2 млрд АҚШ долларига етган. Лекин Қирғизистоннинг 2015 йилда Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)га аъзо бўлганидан кейин Бишкекнинг ЖСТ олдидаги мажбуриятлари ўзгарди. Айрим товарлар учун божхона тарифлари кўтарилди. Ўшанда ЕОИИнинг кодекси қабул қилингач, Қирғизистондаги божхона тўловлари ўртача 12-15 фоизгача кўтарилди ва бу савдо ҳажмини камайтирди. Дордойнинг савдо кўлами кескин тушиб, йиллик 1 млрд доллардан озайди, Қорасувники эса 0,4 млрд долларгача тушиб кетди. Хитой билан савдо алоқаларида қийинчиликлар юзага кела бошлади. Экспертларга кўра, Қирғизистон ва Қозоғистон каби давлатларнинг ЕОИИга аъзо бўлиши ортидан ушбу давлатларнинг ЖСТ имкониятларидан тўлиқ фойдалана олмай, ютқазганликлари қайд этилган.

Бугунги кунда жаҳондаги товар айланмасининг 98 фоизи ЖСТ аъзолари ҳиссасига тўғри келади. Қолган 2 фоизи Ўзбекистон каби аъзо бўлмаган мамлакатларга тегишли. Ўзбекистон ҳозирда ЖСТ билан бўлгани каби, Евро-Осиё иқтисодий иттифоқи(ЕОИИ)да ҳам қузатувчи мақомига эга. ЕОИИнинг кўпгина аъзолари ушбу ташкилотга кўшилишдан кам наф қўрганликлари туфайли, ҳозирда мазкур ташкилотдан чиқиш тарафдорлари кўпаймоқда. Шу боисдан, мамлакатимизнинг ЕОИИга аъзоликка кириши бугунги кунда самарасиз ҳисобланади ва ЕОИИга аъзо бўлиш жараёнини тўхтатиб туриш мақсадга мувофиқ бўлади. Агар Ўзбекистон ЕОИИ аъзо бўлса, божхонада баланд тарифларни белгилашга тўғри келади. Бу эса, ЖСТ талабларига зид бўлиб, савдони эркинлаштиришга тўсқинлик қилади.

Агар ЖСТга аъзо бўлинса, Ўзбекистонда етиштирилаётган ва ишлаб чиқарилаётган аксар маҳсулотлар таннархи бир мунча арзонлиги туфайли экспорт имкониятлари кенгайди. ЖСТ имкониятлари қўлланилиши учун импортда божхона тўловлари камайиб, савдо кўлами янада кўтарилади. Аъзо давлатлар томонидан товарларимизга нисбатан белгиланган дискриминациянинг бекор қилиниши натижасида экспорт ҳажми ошади. Бироқ божхона тўловларидан давлат бюджетига тушумлар дастлабки йилларда камайиши мумкин, бироқ савдо ҳажми ошиши ҳисобига пасайтирилган тариф ставкалари билан ҳам ўрта ва узоқ муддатдан кейин кўп миқдорда божхона тўловлари ундирилиши мумкин. Шунингдек, ЖСТ тамойилларига риоя қилиниши учун импортдаги акциз солиғи ставкаларини маҳаллий акциз солиғи ставкалари билан бирхиллаштириш лозим бўлади.

Айни пайтда Ўзбекистондаги тартиб-қоидаларнинг 29 фоизи ЖСТга мослаштирилди. Бу ҳақда Президентимиз Ш.Мирзиёев 2024 йилнинг 10 октябрида Техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги амалга оширилаётган ўтказилган ишлар юзасидан ўтказилган йиғилишда айтиб ўтган.

Ўзбекистонда мамлакат қонунчилигини ЖСТ келишувларига уйғунлаштиришга қаратилган фармон 2023 йил август ойида қабул қилинган. Сўнгги йилларда мамлакатда 12 000 та стандартлар

тасдиқланган. Маҳсулотлар хавфсизлиги ва сифатини таъминлаш мақсадида 29 та техник регламент ишлаб чиқилган.

Аъзоликка қадар экспортга йўналтирилган ва халқаро савдода иштирок этиб келган соҳалар ЖСТга аъзоликдан энг кўп фойда кўриши мумкин. Тўқимачилик, озиқ-овқат саноати ва қишлоқ хўжалиги, шунингдек, туризм, хизмат кўрсатиш соҳалари халқаро бозорда катта имкониятга эга бўлиши кутилади.

Юқоридагиларни келиб чиқиб, Ўзбекистоннинг ЖСТга қўшилиши қуйидаги афзалликлар билан беvosита боғлиқ дейишимиз мумкин:

- Чет бозорларига чиқиш имкониятига эришиш. ЖСТ га аъзо бўлиш 166 тадан ортиқ мамлакатнинг бозорига миллий товар ва хизматларнинг эркин чиқишини таъминлайди;

- Нисбатан барқарор ташқи савдо муҳити. ЖСТ га аъзо давлатлар ўз зиммаларига олган мажбуриятлардан чекиниш имкониятлари чегараланганлиги сабабли аъзо давлатлар орасида нисбатан барқарор ташқи савдо муҳити қарор топди. Бу давлатнинг ташқи савдо сиёсати истиқболлари режаларини ишлаб чиқиш учун қулай бўлиб, унинг барқарорлигини оширади;

- Айрим товарларнинг нопок савдосидан ҳимояланиш. ЖСТ қоидалари субсидиялар, демпинг каби ташқи савдонинг нопок воситаларини тақиқлаб, улардан ҳимояланиш мақсадида тегишли чоралар кўриш имконини беради;

- Нисбатан барқарор, қулай ва олдиндан режалаш имконини берадиган муҳит чет эл инвесторларига Ўзбекистоннинг ЖСТга аъзолиги уларнинг Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган ўз маҳсулотларини тўсиқларсиз жаҳон бозорига олиб чиқиш ва ўз фаолиятлари учун жаҳон бозоридан тўсиқларсиз маҳсулот, асбоб-ускуна ва технологияларни олиш имконига эга бўлади;

- Савдо ҳажмининг ва бунинг оқибатида ишлаб чиқариш ҳажмининг ҳамда бандликнинг ошиши. Чет эл бозорларига тўсиқларсиз чиқиш имконияти Ўзбекистон товар ва хизматларнинг экспорти ҳажмини оширади ва ўз ўрнида истеъмолчиларнинг жаҳон бозоридаги арзон товарларга бўлган эҳтиёжини самаралироқ қондириш имконини беради;

- Низоларнинг ҳал этиш самарали тизимига қўшилиш. Бирон мамлакат томонидан ЖСТ қоидалари бузилиши оқибатида зарар кўрган ҳолда Ўзбекистон ЖСТ нинг низоларни ҳал этиш органида низоларни адолатли ва самарали ҳал этиш имконига эга бўлади;

- Кўп тарафлама савдо тизимига таъсир ўтказиш имкониятига эга бўлиш. Бу имконият Ўзбекистоннинг ЖСТ доирасида ўтказиладиган кўп тарафлама савдо музокараларида иштирок этиб, ўз манфаатларини ифода этиш имкониятидан келиб чиқади.

Ўзбекистон ҳозирда ЖСТда кузатувчи мақомида бўлиб, ташкилотга аъзо бўлиш жараёни 2005 йилда тўхтаб қолган, 2020 йил июл ойига келиб жараён ишчи гуруҳнинг 4-учрашуви билан расман қайта бошланган эди. Ундан кейин 2022 йил июн, 2023 йил март ва 2023 йил ноябр ойларида, шунингдек, 2024 йил май ойида ишчи гуруҳ йиғилишлари бўлиб ўтди. Шу билан жами Ўзбекистон ташкилотга аъзо бўлиш бўйича 8 та йиғилиш ўтказди.

Май ойидаги йиғилишда Ўзбекистон илк бор ташкилотга аъзо бўлиш муддати борасидаги мақсадини эълон қилди. 2026 йил Ўзбекистон Жаҳон савдо ташкилотининг 2026 йил Камерунда бўлиб ўтадиган вазирлар конференциясига қадар ушбу ташкилотга аъзо бўлиб киришни режалаштирмоқда. Ўзбекистоннинг ЖСТга қўшилиш жараёнининг ҳозирги ҳолати (2024 йил) қуйидаги 3.1-расмда кўринади.

3.1-расм. Ўзбекистон Республикасининг ЖСТга қўшилиш жараёнининг ҳозирги ҳолати (2024 йил).¹

Ўзбекистоннинг ЖСТга аъзо бўлиш учун амалга оширилаётган тадбирлар Республикаси Президентининг 2023 йил 2 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлиш жараёнини жадаллаштиришга доир қўшимча сора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-181-сонли қарори асосида амалга ошириб келинмоқда. Унга кўра, дастлаб музокаралар гуруҳи ташкил этилиб, кенг томонлама жараёнлар доирасида ташқи савдо режими тўғрисидаги меморандум, хулоса, музокара гуруҳи ҳисоботи лойиҳаси элементлари ва музокаралар гуруҳи ҳисоботлари лойиҳалари амалга оширилиши яқунланган. Шунингдек, икки томонлама жараёнларда дастлабки товарлар ва хизматлар таклифи тасдиқланган бўлиб, ҳозирги пайтда товарлар ва хизматлар бозорига кириш бўйича икки томонлама музокаралар давом этмоқда. Бугунги кунда 24 та давлат билан шундай музокаралар яқунланди. Сўнгги икки томонлама музокаралар АҚШ, Хитой, Покистон ва Таиланд билан ўтказилди ва Ўзбекистоннинг ташкилотга аъзо бўлиши тўғрисидаги протокол имзоланди.

Биламизки, ЖСТга аъзо бўлиш йўлида мамлакатнинг экспорт ва импорт салоҳиятини миллий товарларимизнинг рақобатбардошлигини ошириш билан бевосита боғлиқдир.

Мамлакатимизнинг географик жойлашуви экспорт ишлаб чиқаришининг ривожланишини ва тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этиш жараёнига салбий таъсир кўрсатади. Миллий товарларимизнинг рақобатбардошлигига транзакцион харажатларнинг юқорилиги тўғридан-тўғри таъсир этади. Эмпирик таҳлиллар натижаларидан шу нарса маълумки, мамлакатнинг денгизга чиқиш имкониятини йўқлиги, иқтисодий ўсишни энг камида 0,5 фоизга камайтиради.²

Иқтисодий таркиби бўйича бир-бирига ўхшаш бўлган Марказий Осиё давлатларининг ёпиқ географик жойлашуви экспорт ва импорт операцияларини нархини оширади. Бу эса Ўзбекистоннинг халқаро савдодаги иштирокини ва ундан оладиган фойдани, мамлакатга тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этишни камайтиради. Шулардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон ўзининг географик ёпиқлигини бартараф этиш иқтисодиётнинг барқарор ўсишини таъминлаш мақсадида савдо сиёсати дастгоҳларидан ва чораларидан самарали фойдаланиши лозим. Ўзбекистон учун, Марказий Осиёнинг бошқа мамлакатларидек, ташқи савдони амалга оширишдаги юқори харажатларни камайтириш нафақат савдо процедураларини соддалаштириш, экспорт ва импорт жараёнларини оптималлаштириш ва автоматлаштириш, балки шунинг билан бирга ўзининг

минтақавий, шунингдек, глобал қўшилган қиймат занжиридаги иштирокини кенгайтиришида минтақавий ва преференциал савдо келишувлари дастгоҳларидан, шунингдек, ЖСТга иштирокидан кенг фойдаланиш муҳим аҳамиятга эгадир.

Шулардан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикасининг эгри солиқларни ундириш бўйича меъерий-ҳуқуқий хусусиятларига ҳам мос ўзгартиришлар киритиши лозим.

Сўнгги йилларда мамлакатимизнинг ташқи савдо соҳасида уни тартибга солиш давлат дастакларини либераллаштириш бўйича ислохотлар олиб борилаёпти. Булар миллий товарларимизнинг нафақат ички ва ташқи бозорларга чиқишини, балки ички иқтисодиётнинг ташқи бозорларда рақобатбардош бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқариш салоҳиятини оширади. Қулай савдо режими жуда муҳим, лекин бу ташқи бозорларга чиқишнинг ягона шarti эмас. Тариф тўсиқларининг камайтирилиши импортни ва ички бозордаги рақобатни рағбатлантиради, шунинг билан бирга у ички бозорда товарлар турларини кўпайтирган ҳолда инфляцияни жиловлайди.

Мамлакатимизда ЖСТ қоидаларига мослашиб, халқаро стандартларга ўтаётган шароитда техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасида ҳам жиддий ислохотлар амалга оширилмоқда.

Ҳозирги кунда республикаимиз 10 та давлат билан эркин савдо тўғрисида битимлар имзолаган. Мамлакатимиз энг кўп қулайлик режими тўғрисида битим тузилган 47 та давлат билан ҳам фаол ташқи савдони амалга оширмоқда. Бу мамлакатларда ЖСТ доирасида амал қиладиган ставкалардан фойдаланилмоқда. Бу эса Ўзбекистонни ЖСТга аъзо бўлиш жараёнини жадаллаштиришда асосий омиллардан бири бўлиши мумкин.

Хулоса. Юқорида келтирилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда шунини таъкидлаш мумкинки, ЖСТга аъзо бўлиш техник жиҳатдан тартибга солиш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш соҳаларида халқаро тамойиллардан фойдаланишни, халқаро стандартларни қўллаш орқали савдо харажатларини камайтиради, бу эса миллий товарларимизнинг рақобатбардошлигини оширишнинг асосий омилларидан бирига айланади..

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaev A.M., Xodiev B.Yu., Ishnazarov A.I. *Ekonometrika*. – T.: Fan va texnologiya, 2007. – 612 s.
2. Лысенко, S.N. *Общая теория статистики: учебное пособие* / S.N. Лысенко, I.A. Dmitrieva. – M.: Vuzovskiy учебник, 2019. – 216 с.
3. Murodova N.Q. *Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab - quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish*. Iqt.fan. dokt. diss.avtoref. – T.: TDIU, 2016-74b.,
4. Ulashev I.O., Baqoev H.N. *Navoiy viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishini hududiy qiyosiy va ekonometrik tahlillash*. // “Iqtisodiyot va ta’lim” ilmiy jurnali, 2009 y, № 6, B. 39–41. (08.00.00. №11).